

Πρόταση ενός νέου χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας για την Κύπρο

Ρήγα Ε¹, Κυριακίδης Ν², Αποστολάκη Σ³, Πιτιλάκης Δ⁴, Πιτιλάκης Κ⁵

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ισχύων χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της Κύπρου δημοσιεύθηκε το 2004, συμπεριλαμβάνεται στο Κυπριακό Εθνικό προσάρτημα του Ευρωκώδικα 8 και περιλαμβάνει τρεις ζώνες με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση PGA 0,15g, 0,20g και 0,25g. Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένας νέος σεισμικός χάρτης για την Κύπρο, βασισμένος στα αποτελέσματα του πλέον πρόσφατου Ευρωπαϊκού Μοντέλου Σεισμικής Επικινδυνότητας 2020 (European Seismic Hazard Model - ESHM20 [1]), που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2021 και αποτελεί την πλέον επικαιροποιημένη αναπαράσταση της σεισμικής επικινδυνότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο προτεινόμενος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας αναφέρεται σε περίοδο επαναφοράς 475 ετών και σε εδαφικές συνθήκες βράχου και περιλαμβάνει τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας, που διαφέρουν από τις ισχύουσες κυρίως ως προς τη γεωγραφική οριοθέτησή τους. Για κάθε ζώνη παρέχονται οι παράμετροι $S_{\alpha,475}$ και $S_{\beta,475}$, για εδαφικές συνθήκες βράχου, οι οποίες είναι οι δύο παράμετροι σεισμικής επικινδυνότητας που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο των υπό εξέλιξη εργασιών αναμόρφωσης του Ευρωκώδικα 8. Ο προτεινόμενος χάρτης, ο οποίος είναι ακόμα υπό ανάπτυξη, θα μπορεί δυνητικά να ενσωματωθεί στο νέο Εθνικό Προσάρτημα της Κύπρου που θα συνοδεύει τον αναθεωρημένο Ευρωκώδικα 8.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κύριος στόχος των αντισεισμικών κανονισμών είναι ο μετριασμός των δυσμενών συνεπειών ενός πιθανού επικείμενου σεισμού. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες γίνονται εντατικές προσπάθειες για την αναμόρφωση των αντισεισμικών κανονισμών παγκοσμίως με ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτηση νέων χαρτών σεισμικής επικινδυνότητας, οι οποίοι βασίζονται σε πιθανοτικές αναλύσεις. Για παράδειγμα, στην Ιταλία αναπτύχθηκε το 2019 ένα νέο πιθανοτικό μοντέλο σεισμικής επικινδυνότητας [2], στο οποίο πρόκειται να βασιστεί η αναθεώρηση του αντισεισμικού κανονισμού της Ιταλίας [3]. Αντίστοιχα, στην Τουρκία, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του αντισεισμικού κανονισμού, αναπτύχθηκαν επικαιροποιημένοι χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας [4]. Στη Νέα Ζηλανδία έχει ξεκινήσει ένα έργο αναθεώρησης του εθνικού μοντέλου σεισμικής επικινδυνότητας το οποίο αναμένεται να παραδοθεί έως τον

¹ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΕΔΠΠ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, eviriga@civil.auth.gr

² Επίκουρος Καθηγητής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

³ Υποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, aestefan@civil.auth.gr

⁴ Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, dpitilak@civil.auth.gr

⁵ Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, kpitilak@civil.auth.gr

Αύγουστο του 2022 και θα περιλαμβάνει ένα διαδικτυακό εργαλείο ανοιχτού κώδικα με τον αναθεωρημένο χάρτη.

Παρόμοιες προσπάθειες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οδήγησαν στο προσφάτως δημοσιευμένο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Σεισμικής Επικινδυνότητας 2020 ESHM20 [1], το οποίο αναπτύχθηκε μέσω του προγράμματος “Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe” (SERA). Πρόκειται για ένα πλήρως πιθανοτικό μοντέλο, το οποίο αποτελεί, ουσιαστικά, μια επικαιροποίηση του προηγούμενου μοντέλου ESHM13 [5]. Για την επικαιροποίηση αυτή έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για την εναρμόνιση, ομογενοποίηση και επέκταση των κυρίων υποκείμενων βάσεων δεδομένων, όπως οι σεισμικοί κατάλογοι και η βάση των ενεργών ρηγμάτων, ενώ αναπτύχθηκαν και νέα μοντέλα για την περιγραφή των σεισμικών πηγών και την εκτίμηση της σεισμικής κίνησης. Οι βάσεις δεδομένων, τα αρχεία εισόδου καθώς και τα αποτελέσματα του ESHM20 είναι διαθέσιμα για όλους στον ιστότοπο του EFHR (European Facilities for Earthquake Hazard and Risk, www.EFHR.org), ενός μη κερδοσκοπικού δικτύου οργανισμών που έχει αναλάβει την ανάπτυξη και συντήρηση των μοντέλων σεισμικής επικινδυνότητας και διακινδύνευσης για την Ευρώπη. Το ESHM20 αποτελεί επομένως ένα ισχυρό, διαφανές και πολύ καλά τεκμηριωμένο μοντέλο σεισμικής επικινδυνότητας, πλήρως εναρμονισμένο και ομογενοποιημένο διασυνοριακά.

Τα κυριότερα αποτελέσματα του ESHM20 είναι οι καμπύλες επικινδυνότητας για τη μέση τιμή, διάμεσο και τέσσερα εκατοστημόρια (5%, 16%, 84% και 95%) συγκεκριμένων παραμέτρων της εδαφικής κίνησης (μέγιστη εδαφική επιτάχυνση, PGA, και φασματικές επιταχύνσεις, $S_a(T)$), για εύρος φασματικών περιόδων από 0,01 έως 5 sec) σε έναν κάναβο συνολικά 97.920 σημείων με μεταξύ τους απόσταση περίπου 10 km x 10 km, οι χάρτες χωρικής κατανομής των προαναφερθέντων παραμέτρων της εδαφικής κίνησης για πέντε διαφορετικές περιόδους επαναφοράς T_m (50, 475, 975, 2500 και 5000 έτη), καθώς και τα αντίστοιχα φάσματα ομοιόμορφης επικινδυνότητας (Uniform Hazard Spectra, UHS) σε συνθήκες οιονεί βράχου ($V_s > 800\text{m/s}$).

Πέρα από την προφανή του χρησιμότητα ως μοντέλου σεισμικής επικινδυνότητας για την Ευρώπη, το ESHM20 αναπτύχθηκε ώστε να αξιοποιηθεί και από το πρώτο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Σεισμικής Διακινδύνευσης 2020, ESRM20 [6]. Επιπλέον, ένας από τους κυριότερους στόχους του ESHM20 ήταν η στενή συνεργασία με την επιτροπή CEN/TC250/SC 8 που είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση του Ευρωκώδικα 8, ώστε τα αποτελέσματα του ESHM20 να αξιοποιηθούν και ενδεχομένως να ενσωματωθούν στη νέα έκδοση του Ευρωκώδικα 8. Στο πλαίσιο αυτό, το ESHM20 παρήγαγε δύο χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας με τις φασματικές επιταχύνσεις για περίοδο επαναφοράς 475 έτη και για εδαφικές συνθήκες βράχου, $S_{a,475}$ και $S_{b,475}$ που αντιστοιχούν στον κλάδο σταθερής επιτάχυνσης του ελαστικού φάσματος απόκρισης και σε περίοδο $T_b=1,0\text{s}$, αντίστοιχα, και είναι οι δύο βασικές παράμετροι που υιοθετεί ο αναθεωρημένος Ευρωκώδικας 8. Οι χάρτες αυτοί θα συμπεριληφθούν σε παράρτημα του νέου Ευρωκώδικα 8 ως μια κοινώς «αποδεκτή αναπαράσταση της σεισμικής επικινδυνότητας στην Ευρώπη για περίοδο επαναφοράς 475 ετών» [7]. Εν συνεχεία τα Εθνικά Προσαρτήματα καλούνται, όπως και γίνεται με την παρούσα μελέτη, να μορφοποιήσουν τον πλέον αποδεκτό και πρόσφορο τρόπο εκτίμησης των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού λαμβάνοντας ενδεχομένως υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα εργασία, η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα του ESHM20 για την Κύπρο για να προτείνει έναν νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας με τις

αντίστοιχες παραμέτρους $S_{\alpha,475}$ και $S_{\beta,475}$, που μπορούν να ενσωματωθούν στο Κυπριακό Εθνικό Προσάρτημα που θα συνοδεύει τον αναθεωρημένο Ευρωκώδικα 8.

2 ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ESHM20 [1] έγινε μεγάλη προσπάθεια για την εναρμόνιση, ομογενοποίηση και επέκταση των κυρίων υποκειμένων βάσεων, όπως ο ενοποιημένος σεισμικός κατάλογος, τα ρήγματα και οι ζώνες καταβύθισης και το μοντέλο σεισμικών πηγών.

Ο ενοποιημένος σεισμικός κατάλογος περιλαμβάνει περισσότερους από 60.000 σεισμούς, τόσο από την ενόργανη περίοδο (μετά το 1900 μ.Χ.) βάσει του επικαιροποιημένου καταλόγου European-Mediterranean Earthquake Catalogue (EMEC) [8], όσο και από την περίοδο μεταξύ 1000 μ.Χ. – 1899 μ.Χ. (European PreInstrumental earthquake CAatalogue EPICA [9]). Στο Σχήμα 1α παρουσιάζονται τα επίκεντρα και με χρωματική διαβάθμιση τα μεγέθη των σεισμών που συμπεριλαμβάνονται στον ενοποιημένο κατάλογο σεισμών για την Κύπρο και τις ευρύτερες περιοχές.

Η βάση δεδομένων ρηγμάτων και ζωνών καταβύθισης EFSM20 [10] βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα αντίστοιχα δεδομένα που είχαν συλλεχθεί για το ερευνητικό πρόγραμμα SHARE [10,11]. Στο Σχήμα 1β παρουσιάζονται τα ενεργά ρήγματα που επηρεάζουν την Κύπρο και στο Σχήμα 1γ απεικονίζονται οι δύο κύριες ζώνες ομοιόμορφης σεισμικότητας στις οποίες έχει καταλήξει το μοντέλο σεισμικών πηγών του ESHM20. Η γεωμετρία του Κυπριακού Τόξου επικαιροποιήθηκε πλήρως στο πλαίσιο του ESHM20 και παρουσιάζεται στο Σχήμα 1δ.

Σχήμα 1α: Επίκεντρα και μεγέθη σεισμών που συμπεριλαμβάνονται στον ενοποιημένο κατάλογο σεισμών του ESHM20 [8,9,1]

Σχήμα 1γ: Ζώνες ομοιόμορφης σεισμικότητας που περιλαμβάνονται στο ESHM20 [1]

Σχήμα 1β: Χωρική αποτύπωση των ρηγμάτων που περιλαμβάνονται στο ESHM20 [10]

Σχήμα 1δ: Τρισδιάστατη απεικόνιση της γεωμετρίας της ζώνης καταβύθισης του Κυπριακού τόξου [10,1]

3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο πρώτος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της Κύπρου προτάθηκε το 1978 με κατευθυντήριες οδηγίες ως προς την σεισμική ένταση βασισμένες σε δεδομένα ιστορικών σεισμών. Χώριζε την Κύπρο σε τέσσερις ζώνες, στις οποίες απέδιδε εντάσεις σεισμών, I, μεταξύ 6 (λευκό χρώμα) και 10 (κόκκινο χρώμα), όπως φαίνεται στο Σχήμα 2α. Το 1992 τέθηκε σε προαιρετική ισχύ και το 1994 σε υποχρεωτική εφαρμογή ο Κυπριακός Σεισμικός Κώδικας [12], που είναι και ο πρώτος κανονισμός με χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας εκφρασμένο ως προς την μέγιστη εδαφική επιτάχυνση, PGA. Διατηρώντας τα όρια των ζωνών που είχαν προταθεί το 1978, όριζε τρεις ζώνες με PGA 0,075g, 0,10g και 0,15g, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1β, με τη νότια πλευρά του νησιού να αντιστοιχεί στην υψηλότερη ζώνη σεισμικότητας. Το 2004 δημοσιεύθηκε ο ισχύων χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας [13] (Σχήμα 2γ). Η ενημέρωση του χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας έγινε προς την μεριά της ασφάλειας καθώς οι επιταχύνσεις σχεδιασμού αυξήθηκαν και πλέον κυμαίνονται από 0,15g έως 0,25g.

Σχήμα 2: Χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας σύμφωνα με a) τις οδηγίες του 1978 (σχήμα από [14]), b) τον Κυπριακό Σεισμικό Κώδικα (σχήμα από [15]) και c) τον ισχύοντα χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας (σχήμα από [15]).

4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ESHM20 με την επιτροπή CEN/T250/SC8 που είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση του Ευρωκώδικα 8, παράχθηκαν δύο χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας για τις δύο παραμέτρους $S_{a,475}$ και $S_{b,475}$ του νέου Ευρωκώδικα 8, για εδαφικές συνθήκες βράχου και για περίοδο επαναφοράς τα 475 έτη. Ως $S_{a,475}$ ορίζεται η φασματική επιτάχυνση που αντιστοιχεί στον κλάδο σταθερής επιτάχυνσης (πλατό) του ελαστικού φάσματος απόκρισης του νέου Ευρωκώδικα 8, που συνδέεται με την PGA μέσω της παραμέτρου F_A , η οποία ορίζεται ως ο λόγος του $S_{a,475}$ ως προς την PGA και λαμβάνεται ίση με 2,5. Ως $S_{b,475}$ ορίζεται η φασματική επιτάχυνση για $T_b=1s$, η οποία είναι μια περίοδος ταλάντωσης που μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική για εύκαμπτες κατασκευές. Η τιμή της παραμέτρου $S_{b,475}$ επηρεάζει σημαντικά το σχήμα του κανονικοποιημένου φάσματος, καθώς υπεισέρχεται στον υπολογισμό της χαρακτηριστικής περιόδου T_C , η οποία αντιστοιχεί στο τέλος του κλάδου σταθερής επιτάχυνσης. Ο ορισμός του ελαστικού φάσματος απόκρισης στον αναθεωρημένο Ευρωκώδικα 8 είναι σε συμφωνία με τις πρόσφατες εξελίξεις στον ορισμό των σεισμικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του αντισεισμικού κανονισμού NEHRP στις Η.Π.Α. [16].

Για κάθε σημείο του κανάβου του ESHM20, οι τιμές των $S_{a,475}$ και $S_{b,475}$ υπολογίστηκαν από τα αντίστοιχα φάσματα ομοιόμορφης επικινδυνότητας (UHS) για μια μέση περίοδο επαναφοράς 475 έτη. Για τον υπολογισμό του $S_{a,475}$, εφαρμόστηκε ένας τύπος μέσου όρου στις τιμές του UHS

για επιλεγμένες φασματικές τιμές γύρω από τη φασματική περίοδο που παρείχε τη μέγιστη τιμή στο UHS. Αυτό σημαίνει ότι το $S_{\alpha,475}$, και επομένως η φασματική επιτάχυνση στον σταθερό κλάδο του ελαστικού φάσματος (και κατά συνέπεια η PGA), δεν είναι η μέγιστη τιμή του UHS, αλλά ένα είδος «ενεργής» ή «δρώσας» τιμής. Για το $S_{\beta,475}$ υιοθετήθηκε η φασματική τιμή του UHS για $T=1,0$ s. Οι χωρικές κατανομές των διάμεσων (median) τιμών του $S_{\alpha,475}$ και του $S_{\beta,475}$ των σημείων του κανάβου του ESHM20 που ανήκουν στην Κύπρο δίνονται στο Σχήμα 3. Παρατηρείται πως οι δύο παράμετροι ακολουθούν την ίδια τάση, με τις χαμηλότερες τιμές να συγκεντρώνονται στις βόρειες ακτές της χώρας και τις υψηλότερες τιμές στις νότιες-νοτιοδυτικές.

Σχήμα 3α: Χωρική κατανομή της διάμεσης τιμής του $S_{\alpha,475}$ σύμφωνα με το ESHM20

Σχήμα 3β: Χωρική κατανομή της διάμεσης τιμής του $S_{\beta,475}$ σύμφωνα με το ESHM20

Η χωρική κατανομή της διάμεσης τιμής του $S_{\alpha,475}$ χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωση του προτεινόμενου χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας για την Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη και κριτήρια με βάση τον πληθυσμό, δίνοντας, έτσι, στις περιοχές βαρύνουσας σημασίας ιδιαίτερη έμφαση και απαιτώντας μεγαλύτερη ακρίβεια. Η μεθοδολογία παρουσιάζεται ακολούθως σε μορφή βημάτων.

Βήμα 1: Χρήση του αλγόριθμου Natural Breaks [17] μέσω του λογισμικού ανοιχτής πρόσβασης QGIS, για την αρχική κατηγοριοποίηση των τιμών $S_{\alpha,475}$ της Κύπρου σε τρεις κλάσεις (Σχήμα 4α). Ο αλγόριθμος αυτός στοχεύει στην εύρεση “φυσικών” χωρικών και αριθμητικών ομαδοποιήσεων με βάση ένα μέγεθος, ώστε να δημιουργήσει ζώνες - ομάδες με τρόπο τέτοιο ώστε η απόκλιση των τιμών μεταξύ των ζωνών - ομάδων να μεγιστοποιείται, ενώ η απόκλιση των διαφόρων τιμών εντός της ίδιας ζώνης - ομάδας να ελαχιστοποιείται. Εφαρμόζεται, επομένως, μια αρχική κατηγοριοποίηση σε τρεις ζώνες με βάση τις τρεις κλάσεις που δημιουργήθηκαν, ακολουθώντας τη λογική της υιοθέτησης τριών ζωνών στον ισχύοντα Ευρωκώδικα 8. Ο αριθμός των ζωνών διατηρείται για λόγους ομαλής μετάβασης στη νέα ζωνοποίηση και για πρακτικούς λόγους οι οποίοι εξυπηρετούν τους μηχανικούς, την κοινωνία και την οικονομία. Επισημαίνεται πως κατά την παραπάνω διαδικασία λήφθηκαν υπόψη κυρίως τα χερσαία σημεία του κανάβου του ESHM20 και λίγα σημεία εντός θάλασσας τα οποία βρίσκονται κοντά στις ακτές. Η συμπερίληψη και των υπόλοιπων σημείων εντός θάλασσας περιμετρικά της Κύπρου εξετάστηκε, αλλά βρέθηκε ότι δεν επηρεάζει σημαντικά την ζωνοποίηση που προκύπτει. Στις τρεις ζώνες αποδίδονται οι μέσες τιμές των διάμεσων τιμών του $S_{\alpha,475}$, της PGA, ορισμένη ως $S_{\alpha,475}/2,5$, των σημείων του κανάβου του ESHM20 που βρίσκονται εντός τους.

Βήμα 2: Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη κριτήρια ως προς τον πληθυσμό των 12 μεγαλύτερων πόλεων της Κύπρου (Σχήμα 4β) με σκοπό την απόδοση τους σε ζώνες με τιμές που να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, εφαρμόστηκαν αριθμητικά κριτήρια με βάση τον πληθυσμό και αποδόθηκε σε κάθε κατηγορία

πληθυσμού ένας μέγιστος επιτρεπόμενος λόγος της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης, PGA, που προκύπτει βάσει της ζωνοποίησης με την τιμή της PGA, ορισμένη ως $S_{a,475}/2,5$, ως προς την PGA του πλησιέστερου σημείου του κανάβου του ESHM20 (Πίνακας 1). Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4α, για την αρχική κατηγοριοποίηση τα κριτήρια δεν ικανοποιούνται για τις πόλεις της Λευκωσίας και του Στρόβολου, εφόσον έχουμε υποβιβασμό της υιοθετούμενης PGA σε βαθμό μεγαλύτερο από το ανεκτό (>10% και >15% αντίστοιχα). Προκύπτει, επομένως, η ανάγκη οι δύο αυτές πόλεις και οι όμορες περιοχές να βρίσκονται πλέον σε μεγαλύτερη ζώνη.

Πίνακας 1: Επιτρεπόμενα όρια του λόγου της προτεινόμενης PGA προς την PGA από το ESHM20

Κατηγορία Πληθυσμού	Επιτρεπόμενα όρια προτεινόμενης PGA/ PGA από ESHM20
<20.000	1- 0,20
20.000-100.000	1- 0,15
>100.000	1- 0,10

Σχήμα 4α: Αρχική ζωνοποίηση και τιμές του λόγου της PGA κάθε ζώνης ως προς την PGA του πλησιέστερου σημείου του κανάβου του ESHM20 για τις πόλεις που δίνονται στο Σχήμα 4β.

Σχήμα 4β: Θέσεις και κατηγορίες πληθυσμού των 12 σημαντικότερων πόλεων της Κύπρου

Βήμα 3: Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου να ικανοποιείται πλήρως το κριτήριο με βάση τον πληθυσμό και οι ζώνες και οι τιμές που προκύπτουν βάσει αυτών να είναι αντιπροσωπευτικές. Έτσι καταλήγουμε στον προτεινόμενο χάρτη του Σχήματος 5 στον οποίο δίνονται και οι προτεινόμενες τιμές του $S_{a,475}$, της PGA, ορισμένη ως $S_{a,475}/2,5$, ως μέσες τιμές των διάμεσων (median) τιμών των σημείων του κανάβου του ESHM20 που βρίσκονται εντός κάθε ζώνης. Για το $S_{b,475}$ έγινε διερεύνηση ως προς τη χρήση της διάμεσης τιμής του ή της τιμής ενός μεγαλύτερου εκατοστημορίου βάσει της σύγκρισης των οριζόντιων ελαστικών φασμάτων του ισχύοντα Ευρωκώδικα 8 και του νέου Ευρωκώδικα 8. Υπενθυμίζεται ότι το $S_{b,475}$ επηρεάζει σημαντικά την μορφή του ελαστικού φάσματος σύμφωνα με τον νέο Ευρωκώδικα 8 καθώς η χαρακτηριστική περίοδος, T_C , που αντιστοιχεί στο τέλος του κλάδου σταθερής επιτάχυνσης (πλατό), είναι ίση με $S_{b,475}/S_{a,475}$. Γενικό συμπέρασμα ήταν ότι πιο κατάλληλη είναι η χρήση μιας τιμής πλησιέστερης στο 84^ο εκατοστημόριο, κατάλληλα διορθωμένης ώστε να μην παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στο εύρος του πλατό σε σχέση με τα φάσματα του ισχύοντος Ευρωκώδικα 8. Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται ο προτεινόμενος χάρτης με τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας για την Κύπρο, σύμφωνα με τον οποίο ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια που ετέθησαν (επιστημονικά, πολιτικά, κοινωνικά κ.λπ.). Στον Πίνακα 2 αναγράφονται οι προτεινόμενες τιμές του $S_{a,475}$, της PGA, ορισμένης ως $S_{a,475}/2,5$, του $S_{b,475}$, καθώς και των χαρακτηριστικών περιόδων T_B , που ορίζει την αρχή του κλάδου σταθερής επιτάχυνσης, T_C , που

ορίζει το πέρας του κλάδου σταθερής επιτάχυνσης, και T_D που ορίζει την αρχή του κλάδου σταθερής μετακίνησης του φάσματος (βλ. Σχήμα 6), πάντα για εδαφικές συνθήκες βράχου. Η τιμή για την χαρακτηριστική περίοδο T_A προτείνεται ίση με 0,02 sec. Οι τιμές αυτές θα διαφοροποιούνται για άλλες εδαφικές κατηγορίες με τη χρήση κατάλληλων συντελεστών ενίσχυσης που θα προβλέπονται στον Ευρωκώδικα 8 ή στο Εθνικό Προσάρτημα.

Σχήμα 5: Προτεινόμενος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας για την Κύπρο

Σχήμα 6: Τυπική μορφή οριζόντιου ελαστικού φάσματος σύμφωνα με τον νέο Ευρωκώδικα 8 θεωρώντας λογαριθμική κλίμακα στον οριζόντιο άξονα.

Πίνακας 2: Προτεινόμενες τιμές ανά ζώνη για τις παραμέτρους του ελαστικού φάσματος του νέου Ευρωκώδικα 8 για εδαφικές συνθήκες βράχου και περίοδο επαναφοράς 475 έτη

Zone	PGA (g)	$S_{\alpha,475}$ (g)	$S_{\beta,475}$ (g)	T_B (sec)	T_C (sec)	T_D (sec)
1	0,14	0,36	0,16	0,1	0,44	2,57
2	0,20	0,49	0,21	0,1	0,43	3,06
3	0,25	0,62	0,28	0,1	0,45	3,75

5 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Η σύγκριση της προτεινόμενης ζωνοποίησης με τον ισχύοντα χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας της Κύπρου σε όρους μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης, PGA, παρουσιάζεται στο Σχήμα 7. Οι μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται στο νότιο κομμάτι της οροσειράς του Τροόδου, το οποίο

κατά τον ισχύοντα Ευρωκώδικα κατατάσσεται στη σεισμική ζώνη 1 με $PGA=0,15g$, ενώ κατά την προτεινόμενη ζωνοποίηση κατατάσσεται στη σεισμική ζώνη 3 με $PGA=0,25g$. Στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, και ειδικά στις θέσεις σημαντικών και μεγάλων πόλεων (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσός, Πάφος, Αμμόχωστος, κ.λπ.) οι διαφορές είναι μηδενικές ή αμελητέες, οπότε πρακτικά η υιοθέτηση της προτεινόμενης ζωνοποίησης δεν διαφοροποιεί σημαντικά τις σεισμικές δράσεις σχεδιασμού.

Σχήμα 7: Χωρική μεταβολή της διαφοράς της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης, PGA, βάσει της προτεινόμενης ζωνοποίησης και βάσει ισχύοντος Ευρωκώδικα 8

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι αλλαγές που επέρχονται στις σεισμικές δράσεις σχεδιασμού με την παρούσα πρόταση για τον νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας, γίνεται μια σύγκριση των ελαστικών φασμάτων απόκρισης επιτάχυνσης στις τρεις νέες προτεινόμενες ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας, με τα αντίστοιχα ελαστικά φάσματα του ισχύοντα Κανονισμού για εδαφικές συνθήκες βράχου. Για να γίνει εφικτή η σύγκριση αυτή, πρέπει να προηγηθεί μια αντιστοίχιση μεταξύ των ζωνών του νέου χάρτη και του ισχύοντος κανονισμού. Η σύγκριση αυτή δεν είναι μονοσήμαντη καθώς οι ισχύουσες και οι νέες ζώνες διαφέρουν ως προς τη γεωγραφική οριοθέτησή τους. Η προτεινόμενη ζώνη 1 συσχετίζεται χωρικά με τις ισχύουσες ζώνες 1 και 2, η προτεινόμενη ζώνη 2 με τις ισχύουσες ζώνες 2 και 3 και η προτεινόμενη ζώνη 3 με τις ισχύουσες ζώνες 1, 2 και 3. Οι συγκρίσεις που προκύπτουν βάσει αυτής της αντιστοίχισης για τα ελαστικά φάσματα και για εδαφικές συνθήκες βράχου παρουσιάζονται στο Σχήμα 8. Παρατηρείται ότι τα ελαστικά φάσματα για εδαφικές συνθήκες βράχου δεν διαφέρουν σημαντικά από την ισχύουσα πρακτική στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από το ίδιο επίπεδο ζώνης κατά τον ισχύοντα Ευρωκώδικα και κατά την προτεινόμενη ζωνοποίηση. Οι διαφορές, όμως, μεγεθύνονται για τις περιοχές που τα επίπεδα ζώνης δεν ταυτίζονται. Πιο συγκεκριμένα, στις περιοχές της νέας ζώνης 1 που αντιστοιχούν στην ισχύουσα ζώνη 2 (Σχήμα 8α) και στις περιοχές της νέας ζώνης 2 που αντιστοιχούν στην ισχύουσα ζώνη 3 (Σχήμα 8β), η υιοθέτηση της προτεινόμενης ζωνοποίησης και των προτεινόμενων τιμών του Πίνακα 2 οδηγεί σε ελαστικά φάσματα μειωμένα σε σχέση με τα ισχύοντα. Αντιθέτως, στις περιοχές της νέας ζώνης 3 που αντιστοιχούν στις υφιστάμενες ζώνες 1 και 2 η υιοθέτηση της προτεινόμενης ζωνοποίησης και των προτεινόμενων τιμών του Πίνακα 2 οδηγεί σε ελαστικά φάσματα αυξημένα σε σχέση με τα ισχύοντα. Επισημαίνεται πως οι συγκρίσεις αφορούν σε φάσματα σε εδαφικές συνθήκες βράχου, ενώ η επιρροή των τοπικών εδαφικών συνθηκών αναμένεται να διαφοροποιήσει σημαντικά τα αποτελέσματα.

Σχήμα 8α: Ελαστικά φάσματα απόκρισης για βραχώδες υπόβαθρο βάσει ισχύοντος EC8 και νέου EC8 για την προτεινόμενη ζώνη 1

Σχήμα 8β: Ελαστικά φάσματα απόκρισης για βραχώδες υπόβαθρο βάσει ισχύοντος EC8 και νέου EC8 για την προτεινόμενη ζώνη 2

Σχήμα 8γ: Ελαστικά φάσματα απόκρισης για βραχώδες υπόβαθρο βάσει ισχύοντος EC8 και νέου EC8 για την προτεινόμενη ζώνη 3

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένας νέος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας για την Κύπρο βάσει των αποτελεσμάτων του European Seismic Hazard Model ESHM20 [1]. Ο προτεινόμενος χάρτης περιλαμβάνει τρεις σεισμικές ζώνες με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση PGA 0,14g, 0,20g και 0,25g για εδαφικές συνθήκες βράχου. Για κάθε ζώνη παρέχονται προτεινόμενες τιμές για τις φασματικές επιταχύνσεις, $S_{a,475}$ και $S_{\beta,475}$, καθώς και για τις χαρακτηριστικές περιόδους του ελαστικού φάσματος απόκρισης. Συγκριτικά με τον ισχύοντα Ευρωκώδικα, η κύρια διαφορά του προτεινόμενου χάρτη είναι ως προς την γεωγραφική οριοθέτηση των προτεινόμενων ζωνών. Οι μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται στο νότιο τμήμα της οροσειράς του Τροόδου, εντούτοις, οι επιπτώσεις αυτής της αλλαγής αναμένεται να είναι περιορισμένες, καθώς σε αυτήν την ορεινή περιοχή δεν υπάρχουν μεγάλοι οικισμοί και γενικώς σημαντική οικοδομική δραστηριότητα. Ο προτεινόμενος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας θα μπορούσε να εξεταστεί για ενδεχόμενη συμπερίληψη στο Κυπριακό Εθνικό Παράρτημα που θα συνοδεύει τον αναθεωρημένο Ευρωκώδικα 8.

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η έρευνα που παρουσιάζεται στην εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Κέντρο καινοτόμων λύσεων για την ασφάλεια κτιρίων- ISTOS κέντρο αριστείας" που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος EU Programmes 2014-2020, Horizon 2020, Spreading excellence and widening participation, με συμφωνία επιχορήγησης Νο 952300.

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Danciu L, Nandan S, Reyes C, Basili R, Weatherill G, Beauval C, Rovida A, Vilanova S, Sesetyan K, Bard P-Y, Cotton F, Wiemer S, Giardini D. The 2020 update of the European Seismic Hazard Model: Model Overview. *EFEHR Technical Report 001*, v1.0.0, <https://doi.org/10.12686/a15>, 2021.
2. Meletti C, Marzocchi W, D'amico V, Lanzano G, Luzi L, Martinelli F, Pace B, Rovida A, Taroni M, Visini F, Akinci A, Anzidei M, Avallone A, Azzaro R, Barani S, Barberi G, Barreca G, Basili R, Bird P., ... Seno S. The new Italian seismic hazard model (MPS19). *Annals of Geophysics* 2021; 64(1). <https://doi.org/10.4401/ag-8579>.
3. NTC. Norme Tecniche per le Costruzioni NTC18, Ministerial Decree 17/01/2018, Italian Official Gazzette, 42, 2018.
4. Akkar S, Azak T, Çan T, Çeken U, Demircioğlu MB, Duman T, Ergintav S, Kadirioglu FT, Kalafat D, Kale Ö, Kartal RF, Kılıç T, Özalp S, Altuncu SP, Şeşetyan K, Tekin S, Yakut A, Yılmaz M T, Yüçemen MS, Zülfikar Ö. Updated Probabilistic Seismic Hazard Maps for Turkey. PSHA Workshop, Lenzburg, Switzerland, 2017.
5. Woessner J, Danciu L, Giardini D, Crowley H, Cotton F, Grünthal G, Valensise G, Arvidsson R, Basili R, Demircioglu MB, Hiemer S, Meletti C, Musson RMW, Rovida AN, Sesetyan K, Stucchi M. The SHARE Consortium (2015): The 2013 European Seismic Hazard Model: Key Components and Results, *Bulletin of Earthquake Engineering* 2015; 13 (12): 3553–3596.
6. Crowley H, Dabbeek J, Despotaki V, Rodrigues D, Martins L, Silva V, Romão X, Pereira N, Weatherill G, Danciu L. European Seismic Risk Model (ESRM20). *EFEHR Technical Report*. 2021. 002 V1.0.0, <https://doi.org/10.7414/EUC-EFEHR-TR002-ESRM20>.
7. CEN European Committee for Standardization (CEN/TC250/SC8). Working draft of EN 1998-1-1:2021, Eurocode 8: Earthquake resistance design of structures — Part 1-1: General rules and seismic action. October 2021.
8. Grünthal G, Wahlström The European-Mediterranean earthquake catalogue (EMEC) for the last millennium. *Journal of Seismology* 2012; 16(3): 535-570
9. Rovida A, Antonucci A. EPICA - European PreInstrumental Earthquake Catalogue, version 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Dataset. 2021. <https://doi.org/10.13127/epica.1.1>
10. Basili R, Danciu L, Carafa MMC, Kastelic V, Maesano FE, M M Tiberti R, Vallone E, Gracia K, Sesetyan J, Atanackov B, Sket-Motnikar P, Zupančič K, Vanneste, Vilanova S. Insights on the European Fault-Source Model (EFSM20) as input to the 2020 update of the European Seismic Hazard Model (ESHM20). 2020. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-7008>
11. Giardini, D, Woessner J, Danciu L, Crowley H, Cotton F, Grünthal G, ... Rovida A. Seismic Hazard Harmonization in Europe (SHARE): Online Data Resource. 2013. <https://doi.org/10.12686/SED-00000001-SHARE>
12. ΣΠΜΑΚ (1991), Σεισμικός Κώδικας Για κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα στην Κύπρο, Συνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Λευκωσία
13. CYS TC 18 National Technical Committee Standardization of the Cyprus Organization for Standardization. National Annex of Cyprus to Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, CYS EN 1998-1:2004. Nicosia, Cyprus.
14. Chrysostomou C. Seismic Protection of Cyprus. 16th concrete conference TEE, ETEK, Pafos, Cyprus, 2009.
15. Cagnan Z, Tanircan GB. Seismic hazard assessment for Cyprus. *J Seismol* 2010; 14:225–246. <https://doi.org/10.1007/s10950-009-9163-1>
16. FEMA P-1050-1/2015 Edition. NEHRP Recommended seismic provisions for new buildings and other structures. Building Seismic Safety Council 2015, I, 515.
17. Jenks, George F. The Data Model Concept in Statistical Mapping, *International Yearbook of Cartography* 1967;7: 186–190